

Biyofilm Oluşum Mekanizması ve Biyofilm İnhibisyonu

Asude ATALAR¹, Merve Gizem Sezener KABAY^{2*}, Timur GÜLHAN³

^{1,2,3} Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

19110080@stu.edu.tr

ORCID: 0009-0005-5930-4003

Basım/Published: 25.07.2025

gizem.sezener@omu.edu.tr* (Corresponding Autor)

ORCID: 0000-0003-0487-7515

tgulhan@omu.edu.tr

ORCID: 0000-0003-4798-1427

*How to cite: Atalar, A, Sezener, MG, Gülhan, T (2025) Biyofilm Oluşum Mekanizması ve Biyofilm İnhibisyonu VZS, 1(1), 40-59.
Atf yapmak için: Atalar, A, Sezener, MG, Gülhan (2025) Biofilm Formation Mechanism and Biofilm Inhibition VZS, 1(1), 40-59.*

Özet: Biyofilm, hücre dışı polimerik madde (EPS) ile çevrelenmiş mikrobiyal topluluklar olup hem ekolojik avantajlar sağlamakta hem de enfeksiyonların patogeneğinde önemli rol oynamaktadır. Biyofilm oluşumu, dönüşümlü ve dönüşümsüz tutunma, koloni oluşumu, olgunlaşma ve dispersiyon gibi ardışık basamaklardan oluşur. Bakteriler quorum sensing (çoğunluk algılama) yoluyla iletişim kurarak biyofilm sürecini koordine ederler. Biyofilmler; diş plağı, kateter enfeksiyonları, kronik yaralar gibi birçok klinik durumda önemli bir yer tutarken; gıda, su ve endüstri sistemlerinde çeşitli sorunlara yol açmaktadır. Bu yapılarda bakterilerin antibiyotik ve dezenfektanlara karşı dirençlerinin artması, tedavi ve kontrol stratejilerini zorlaştırmaktadır. Günümüzde doğal antibiyotikler, enzimatik bozulma, uçucu yağlar ve çeşitli fiziksel yöntemlerle biyofilm inhibisyonu hedeflenmektedir. Bu kapsamda, biyofilm oluşumunun önlenmesi ve mevcut yapıların parçalanması stratejileri önem kazanmıştır. Bu derlemede, mikroorganizmaların canlı ve cansız yüzeylerde oluşturduğu biyofilm yapılarının oluşum mekanizmaları, yapısal özellikleri, biyofilme ilişkili direnç faktörleri ve biyofilm inhibisyon yöntemleri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Biyofilm oluşumu, biyofilm inhibisyonu, hücre dışı polimerik maddeler (EPS), quorum sensing

Biofilm Formation Mechanism and Biofilm Inhibition

Abstract: Microbial colonies known as biofilms are encased in extracellular polymeric substances (EPS) and contribute significantly to the pathophysiology of diseases in addition to offering ecological benefits. Reversible and irreversible attachment, colony development,

maturity, and dispersion are the successive phases that make up biofilm formation. Bacteria use quorum sensing to communicate and coordinate the biofilm development. In addition to causing problems with food, water, and industrial systems' quality and safety, biofilms are important in a number of clinical disorders, including dental plaque, catheter infections, and chronic wounds. Treatment and control methods are made more difficult by the growing antibiotic and disinfectant resistance of the microorganisms in these structures. Currently, strategies to inhibit biofilms include the use of natural antibiotics, enzymatic degradation, essential oils and various physical methods. In this context, strategies to prevent biofilm formation and disrupt existing structures are becoming increasingly important. This review discusses the formation mechanisms, structural properties and biofilm-related resistance factors of biofilms formed by microorganisms on living and inanimate surfaces, as well as methods of biofilm inhibition.

Keywords: Biofilm formation, biofilm inhibition, extracellular polymeric structure (EPS), quorum sensing

1. GİRİŞ

Biyofilm varlığı ilk kez Antonie van Leeuwenhoek tarafından 17 yüzyılda fark edilmiştir ve kendi diş plağından aldığı örnekte mikroorganizmaların kümelenmiş yapısını gözlemlemiştir. Ancak bu gözlemi biyofilm olarak tanımlayamamıştır. 1970'li yıllarda biyofilmin yapısı ve önemi bilimsel olarak daha net anlaşılmaya başlanmıştır. Bushby & Marshall (1977), bakterilerin yüzeylere tutunmasında rol oynayan ince ekstrasellüler polimer fibrilleri tanımlamıştır. Costerton ve ark. (1978) yılında bakterilerin yüzeye tutunarak oluşturduğu bu yapıyı "biyofilm" olarak adlandırmış ve bu mikrobiyal yaşam formunun ekolojik avantajlarını ortaya koymuştur. Characklis (1973), endüstriyel su sistemlerinde yaptığı çalışmalar, biyofilmlerin dezenfektanlara karşı dirençli olduğu ortaya konulmuştur.

Biyofilm yapısındaki bakteriler, ekstrasellüler polimerik bir matriks (EPS) içerisinde yer alır. EPS, bakteriyi ultraviyole ışınlar, antimikrobiyal ajanlar ve çevresel stres etmenlerinden koruyan karmaşık bir yapıdır. EPS'nin içeriği; polisakkarit, protein, lipid, ekstrasellüler DNA (eDNA) ve metal iyonlarından oluşmaktadır. Bu yapının bozulması, biyofilmin ortadan kaldırılmasında kritik bir adımdır. Özellikle eDNA, birçok biyofilmde yaygın olarak bulunmakta ve DNaz gibi enzimlerle biyofilm ilişkili enfeksiyonların kontrolünde hedef alınmaktadır.

Biyofilmler, içerdikleri bakteri türlerine göre homojen ve heterojen olarak sınıflandırılmaktadır. Homojen biyofilmler tek bir türden oluşurken, doğada genellikle farklı bakteri türlerinin birlikte yer aldığı heterojen biyofilmler yaygındır. Bu yapı, biyofilm içi biyokimyasal süreçlerin çeşitli bakteriler tarafından birlikte yürütülmesini sağlar.

2. GENEL BİLGİLER

Biyofilmler, mikroorganizmaların kendi ürettikleri ekstrasellüler polisakkarit matriks içerisinde organize olarak oluşturdukları, hareketsiz ve yüzeye sıkıca tutunmuş hücre topluluklarıdır. Bu yapı, hücreler arası iletişimi mümkün kılmakta ve çevresel stres faktörlerine karşı koruyucu bir mikro ortam oluşturmaktadır. Biyofilm yapısı, planktonik hücrelerden farklı olarak gen ekspresyonu, büyüme dinamikleri ve antibiyotiklere duyarlılık açısından farklılık gösterir.

Biyofilmler, mikroorganizmaların zorlu çevresel koşullarda hayatta kalmalarını sağladığı gibi, mikrobiyal rekabette avantaj kazandırmakta ve çeşitli hücrel işlevlerin düzenlenmesinde rol oynamaktadır. Ekzopolisakkarit matriksin temel bileşenleri polisakkaritler, proteinler, DNA ve sudur. Bu yapı bakterileri UV ışınları, pH değişiklikleri, ozmotik stres, antibiyotikler gibi dış etmenlere karşı korur.

Endüstriyel alanlarda biyofilmler hem faydalı hem de zararlı etkiler gösterebilir. Biyoremediasyon, biyogübre ve mikrobiyal enerji üretimi gibi çevresel ve tarımsal uygulamalarda yararlanılırken; özellikle gıda sanayinde, çelik yüzeyler, borular ve ekipmanlar üzerinde oluşturdukları biyofouling nedeniyle kontaminasyon, ürün bozulması ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Ayrıca biyofilmler, diş plağı ve çeşitli doku enfeksiyonları gibi sağlık sorunlarına da neden olabilmektedir. Biyofilmlerin neden olduğu hastalıklar arasında endokardit, periodontit ve kistik fibrozis gibi kronik enfeksiyonlar bulunmaktadır.

Biyofilmler, boru hatlarında akışı yavaşlatmakta, ısı iletimini engellemekte ve korozyona sebep olabilmektedir. Aynı zamanda, bakterilerin fagositozdan kaçınmasını ve immün sistemin etkilerinden korunmalarını da sağlar. Uygun çevresel koşullar sağlandığında, hem bozulma etmeni olan hem de patojen mikroorganizmalar biyofilm oluşturabilmektedir. Bu özellikleri nedeniyle biyofilmler, hem gıda güvenliği hem de halk

sağlığı açısından dikkatle ele alınması gereken mikrobiyal yapılar olarak değerlendirilmektedir.

3. BİYOFİLM YAPISI

Biyofilmin %97 kısmı sudan oluşmaktadır. Matriks içinde, %1-2 EPS, %1-2 globuler glikoprotein ve diğer proteinler, %1-2 nükleik asit, lipit, fosfolipit bulunmaktadır. Bu oranlar organizmanın çeşidi, fizyolojik özellikleri, ortama, akışkanın tipi ve diğer fiziksel özelliklere göre değişiklik göstermektedir. Ekstraselüler matriks, çeşitli polisakkaritler, protein, DNA ve sudan oluşmaktadır aynı zamanda biyofilm hücrelerinin ortama tutunmasından sorumludur. Yüzeğe tutunmuş olan bakteri çoğalarak ilk önce mikrokolonileri oluşturmaktadır. Mikrokoloniler de büyüyüp genişleyerek biyofilm tabakasını oluştururlar. EPS üretimi, bakterinin yüzeğe dönüşümsüz tutunması için gereklidir ve bu durum biyofilm oluşmasının bir aşaması olarak tanımlanmaktadır. Olgunlaşmış biyofilm kütesinin yaklaşık %75-90 kadarı EPS'den oluşmaktadır. EPS, jel veya viskoelastik özellik göstermektedir. Biyofilm yapısına katılan protein, Ca⁺² iyonları ve polisakkaritler sayesinde yapı daha sağlam hale gelmektedir. Ayrıca hidrolaz, liyaz, glikozidaz, esteraz gibi enzimler biyofilm bileşimine ve fiziksel özelliklerine etki edebilir. Biyofilmin yapısında yer alan enzimlerin çoğu düşük molekül ağırlığına sahip parçalanma ürünleri oluşumuna sebep olmaktadır. Bu enzimler biyofilm içerisinde yer alan bakterilere karbon ve enerji kaynağı sağlamaktadır. Bakterilerin tutunmasında, çeşitli organik maddelerin önemli görevi vardır. Yüzeğe proteinleri, biyofilm matriksi içerisinde düzenli halde bulunurlar. Bu proteinlerin bazıları, EPS varlığında biyofilm oluşumunu uyarabilmektedir. Biyofilm Birleşmiş Protein Yapısı (BAP-Biofilm associated protein), bakterinin yüzeğe kolonizasyonunda ve sürekliliğinin sağlanmasında rol oynamaktadır.

4. BİYOFİLMİN OLUŞUM BASAMAKLARI

Biyofilm oluşumu 5 basamakta incelenebilir (Srey ve ark., 2013).

4.1. Dönüşümlü Tutunma

Bu aşamada, yüzeğe ve bakteri arasında uzun mesafeli bir etkileşim olmasına rağmen tam bir temas şekillenmemektedir.

Bu etkileşimi sağlayanlar elektrostatik güçler, hidrofobik etkileşimler ve Van der Waals güçleridir. Yüzeyle biyofilm oluşumu başlatan yapışkan hücreler az miktarda EPS'ye sahiptir ve birbirlerinden bağımsız hareket etmektedirler (O'Toole ve Kolter, 1998). Bu safhada, bakterilerde biyofilm oluşumunu sağlayan morfolojik değişiklikler olmadığı için hücreler yüzeyden serbest hale gelebilirler. Bu tutunma bulunduğu ortamın pH'sına ve ortamdaki iyonik kuvvetlere bağlı değişkenlik gösterebilir (Stoodley ve ark., 2002). Yüzey özellikleri bakterilerin tutunmasında rol oynamaktadır. Hücreler bu aşamada, basit yıkama işlemleri ile uzaklaştırılabilirler.

4.2. Dönüşümsüz Tutunma

Bu aşamada, yüzey ve hücreler arasında kısa mesafeli etkileşimi olan dipol-dipol bağları, hidrofobik ve hidrojen etkileşimleri, iyon-dipol etkileşimi, iyonik ve kovalent bağlar meydana gelmektedir. Bağlanma esnasında bakteriler, yüzeyde yaşamları için gerekli besin maddelerin bulunup bulunmadığını araştırırlar. Hücreler adezyonda görevli flagella veya pilileri aracılığıyla EPS oluşturur ve yüzeye dönüşümsüz bağlanabilirler. Tutunan hücrelerin membrana bağlı proteinleri EPS üretmektedir, fakat bazı türlerin EPS oluşturmadan da yüzeye bağlandıkları bildirilmiştir. Bu aşamada oluşan biyofilmin yüzeyden uzaklaştırılması için fırçalama veya kazıma yapılması önerilmektedir.

4.3. Koloni Oluşumu

Biyofilm oluşumunun son basamağı bakterilerin yüzeye kolonizasyonudur. Yüzeye tutunan bakteri gelişmeye ve bölünmeye devam eder. EPS aracılığıyla diğer planktonik hücrelerin tutulması da gerçekleşir. Bu basamakta bakteri hücresi koloni oluşturduktan sonra (ilk koloni), aynı yüzeyde diğer bakteriler de koloni oluşturma başlarlar (ikincil koloni). Biyofilm hacim olarak büyüdükçe, polimer matriksinde kapsül oluşturmuş bakterilerde de artış meydana gelmektedir.

4.4 Biyofilm Olgunlaşması

Biyofilm olgunlaşma aşamasında besin kaynağına göre değişen şekilde (düz veya mantar) organizasyon meydana gelir (Chmielewski, 2003). Biyofilmin yapısal olgunluğa ulaşması yaklaşık 10 gün sürmektedir (Stoodley ve ark., 2002).

4.5 Biyofilm Oluşturan Hücrelerin Koparak Ayrılması (Dispersiyon)

Dispersiyon, biyofilm oluşumunun son aşamasıdır ve hücrelerin planktonik formlarına geri dönmelerini sağlar (Saueret ve ark., 2002). Akış gücünün artması, hücre içi enzimatik degradasyon gibi biyofilm aşamaları veya EPS yüzey

bağlayıcı proteinin salınımındaki bozulmalar biyofilm ayrılmasının nedenleri arasında yer almaktadır (Stoodley ve ark., 2002; Kaplan ve ark., 2003; Kaplan ve ark., 2004). Ayrıca bakterilerin besin olarak yetersiz bir ortamda bulunmaları da bir kopma nedeni olarak da kabul edilmektedir (O'Toole ve ark., 2000).

5. BİYOFİLM OLUŞUMUNUN ÖNEMİ

Biyofilm içerisindeki bakterilerin büyüme hızları planktonik bakterilere göre belirgin şekilde daha düşük olmasına rağmen, bazı durumlar bakterilerin biyofilm oluşturmasını gerekli kılmaktadır. Bunlar; savunma, adezyon ve kolonizasyon, yaşanabilir çevre geliştirme, komünite oluşturmaktır.

5.1.Savunma

Stres koşullarına bir cevap olarak meydana gelir. Biyofilme sahip bakteriler, besin yetersizliği, pH değişiklikleri, oksijen radikalleri, dezenfektanlar veya antibiyotiklere karşı planktonik formlarından çok daha dirençlidir. Bu nedenle bakteriler kronik enfeksiyonlarda strese karşı bir yanıt olarak biyofilm meydana getirebilirler (Costerton ve ark., 1999).

5.2.Adezyon ve Kolonizasyon

Bakterinin vücudun bir bölgesinde kolonize olmasını sağlamak için farklı stratejileri vardır. Bakteri yüzey proteinleri aracılığıyla, konağın fibrinojen, fibronektin, vitronektin, elastin gibi ekstrasellüler matriks proteinlerine yapışırlar. Bu adezin ve matriks proteinleri konak ile bakterinin adheransında kilit rol oynamaktadır (Oncu & Sakarya, 2005). Adherans sonrası bölgeye yerleşen bakteriler bir yandan belli bir popülasyona ulaşmak için çoğalırken diğer yandan da biyofilm oluşturma özelliğine göre biyofilm yapımına başlarlar (Wolz ve ark., 2002).

5.3.Yaşanabilir Çevre Geliştirme

Ortamdaki glukozun bakteriler tarafından kullanılabilir olması bakterilerin ekzopolisakkarit ekspresyonu ve biyofilm oluşturmalarını belirgin bir şekilde arttırmaktadır. Karbon katabolitlerinin konakta yapışmış bakterinin gen düzenlenmesini indükleyerek biyofilm oluşumunda kritik rol oynaması, bakterinin konakta uygun bir ortam oluşturarak kalabilmesindeki mekanizmalar için biyofilm oluşturduğunu düşündürmektedir (Jefferson, 2004).

5.4. Komünite Oluşturmak

Bakteriler biyofilm oluşturdıkları gibi ortamdan aldıkları uyarılar (besin, pH, ısı vs.) sonucu hızla da planktonik hale geçebilmektedirler. Bu değişim, ortama uygun olarak eksprese ettikleri genler aracılığı ile olmaktadır. Biyofilmdeki tüm bakterilerin çevre faktörlerine aynı yanıtı vermiş olmaları ve fenotipik değişiklikler sergilemeleri kominal yaşamlarının en önemli göstergesidir (Oncu & Sakarya, 2005).

6. SİNYAL MOLEKÜLÜYLE İLETİŞİM (QUORUM SENSİNG)

Biyofilm oluşumu, bakterilerin sadece bir araya gelerek belirli bir yüzeye tutunduktan sonra oraya yapışması ve o yüzeydeki diğer türlerle birlikte yaşamaya devam ettikleri şeklinde gerçekleşen rastgele bir olay değildir. Birçok organizma aktivitelerini koordine etmek için birbirlerine sinyal verirken küçük yayılabilir molekülleri kullanır. Biyofilm oluşumunda önemli bir mekanizma olan ve “Quorum Sensing (QS)” olarak adlandırılan bu işlem ile bakteriler ürettikleri sinyal moleküllerinin yoğunluğunu ölçebilmekte, çevrelerindeki diğer mikroorganizmaların miktarını hissedebilmekte ve bu verileri diğerlerine iletmesine imkân sağlamaktadır (Frazão Câmara ve ark., 2021). Yani, biyofilm içerisindeki bakteriler intersellüler, düşük molekül ağırlıklarına sahip haberciler aracılığıyla haberleşmektedirler.

Bununla birlikte QS’in gelişim, spor oluşumu, antibiyotik sentezlenmesi, virülens faktör oluşumu, hücre ayırımı ve patojen bakteri enfeksiyonlarında diğer fiziksel olaylarla birlikte mikroorganizmanın beslenme değişimini düzenlediğine inanılmaktadır.

7. BİYOFİLM TAYİN METODLARI

7.1. Boyama Teknikleri

7.1.1 Kristal viyole tekniği

Kristal viyole (CV) boyama, biyofilm biyokütle ölçümü için kullanılan ve ilk kabul edilen yöntemlerden biridir (Christensen ve ark., 1985). Kısaca, bu yöntem negatif yüklü moleküllerin, bazik boya yani kristal viyole ile boyanmasından oluşur. Kristal viyole, EPS nin negatif yüklü polisakkarit yapıdaki yüzeyine bağlanır (Cvitkovitch ve ark., 2003). Boyandıktan sonra CV etanol ve asetik asit vb. bazı çözücüler yardımıyla elimine edilir. Daha sonra spektrofotometre ile 570-590’ nm de ölçümü yapılarak hem canlı hem de cansız hücreler tespit edilmiş olur. (Pantarella ve ark., 2007).

7.1.2. 1,9-dimetil metilen mavisi (DMMB)

Bu yöntem, *S.aureus* biyofilmlerinin tespit edilmesi için kullanılan kolorimetrik yöntemdir (Tote ve ark., 2008). Katyonik boya olan 1,9-dimetil metilen mavisi *S. aureus*'un oluşturduğu biyofilm tabakasında, ekstrasellüler matriksin yapısında bulunan poli- β -1,6 bağlarıyla bağlanmış olan N-asetilglukozaminleri spesifik olarak boyamaktadır. Boyanın glikozaminoglikanlarla (GAG) bağlanması maksimum 525 nm de absorpsiyon veren kompleksin oluşumuyla değerlendirilir (Tote ve ark., 2008).

7.1.3. Florasan diasetat (FDA)

Boya hücre zarını renksiz olarak boyar. Bakteri FDA boyasına aldıktan sonra, hücresel esterazlar yardımıyla flüoresanı flüoresin'e hidrolize eder ve spektrofotometrik olarak ölçülür. Ölü hücreler FDA'yı metabolize edemediği için floresan sinyali vermezler. Bu metot sınırlı inceleme alanı sunar ve biyofilm kalınlığı göz önüne alındığında özellikle olgun biyofilmler üzerinde kantitatif çalışmalarda kullanıma uygun değildir (Pantarella ve ark., 2013).

7.1.4 Canlı / Ölü (Live/Dead BacLight) Bakteri boyama yöntemi

Nükleik asit ile bağlanan iki farklı boyanın kullanıldığı bir yöntemdir. İlk boya, tüm bakteri zarlarını geçebilen, hem Gram pozitif hem de Gram negatif bakterilerin DNA'sına bağlanan yeşil floresan Syto9 boyasıyken, ikinci boya yalnızca hasarlı bakteri zarlarını geçebilen kırmızı floresan propidium-iyodür'dür. Boyanan numuneler, canlı ve ölü bakteri popülasyonunu değerlendirmek için bir floresan optik mikroskopi kullanılarak gözlemlenir. Sonuçta canlı bakteriler yeşil renkte, ölü bakteriler ise turuncu/kırmızı renkte boyanır (Jin ve ark., 2005).

7.2 Metabolik Yöntemler

Biyofilm deneylerinde kullanılan metabolik yöntemler şunlardır:

7.2.1 Resazurin Yöntemi

Resazurin (7-hydroxy-3H-phenoxazin-3-one-10-oxide) canlı hücrelere zarar vermeyen biyolojik boyadır. Alamar Mavisi olarak da bilinir. Mavi ve floresan özellik göstermez, hücresel metabolik aktivite sonucunda pembe floresan özelliği olan resorufine (geri dönüşsüz işlem) indirgenmiş olur. Pembe-floresan resorufin, spektrofotometrik yöntemle ölçülebilir. Bu özelliğinden dolayı resazurin, antimikrobiyallerle ilgili birçok çalışmada canlı mikroorganizmaları tespit etmek için ve aynı zamanda biyofilmdeki canlı hücre sayısını ölçmek için kullanılır (Pantarella ve ark., 2013).

7.2.2. XTT Yöntemi

Bir redoks indikatörü kullanılarak spektrofotometrik olarak biyofilm tabakasındaki canlı hücreleri görmeyi sağlar. Bu yöntem canlı hücrelerin mikrobiyal solunum metabolizması sonucunda 2,3-Bis (2-metoksi-4-nitro-5-sülfonil)-2H-tetrazolyun-5-karboksianilit tuzunu suda çözünebilen forma indirger. XTT'nin metabolik indirgenmesinden sonra süpernatanın absorbansını ölçerek biyofilm içerisindeki canlı hücre sayısı bulunmuş olur (Adam ve ark., 2002).

7.2.3 BioTimer yöntemi (BTA)

Biyofilm içindeki canlı bakterileri saymayı sağlayan bir kolorimetrik bir yöntemdir. Biotimer fenol kırmızısı içeren spesifik bir reaktif içermektedir. Primer fermentasyon metabolizmasının mikrobiyal sentezi sonucunda spesifik reaktifin rengi kırmızıdan sarıya değişmiş olur. Biotimere özgü reaktifin renk değişimi için gereken süre, başlangıçtaki bakteri konsantrasyonuna, bakterinin cinsine ve numunede bulunan bakteri sayısına bağlı olarak bir korelasyon izler. Bu yöntem düşük maliyetli, kolay uygulanabilen bir yöntemdir ve biyofilmdeki canlı bakterileri saymak, yiyeceklerin mikrobiyolojik kalitesini orataya koymak ve biyofilmin antibiyotik duyarlılık özelliğini değerlendirmek için de uygulanabilir (Frioni ve ark., 2010; Pantanella ve ark., 2011).

7.3 Genetik Yöntemler

7.3.1 PCR Yöntemi

Bu yöntemde biyofilm yapısının, ayrı ayrı bakteri türleriyle ilgili spesifik genetik dizilerin varlığını etkili bir şekilde tanımlamaya olanak sağlar. PCR, biyofilmle ilgili nicelik çalışmalarında kullanılmaya uygun değildir sebebi hem canlı hem de cansız hücrelerin çoğaltılmasıdır. Ayrıca, PCR'ın yüksek duyarlılığından dolayı hatalı pozitif sonuçlar verebilmektedir (Toner ve ark., 2005). Bu problemlerin üstesinden gelmek için ise "Gerçek Zamanlı Kantitatif-Ters Transkripsiyon PCR" (qRT-PCR) kullanılır ve yalnızca belirli bir alanı tespit etmek için değil aynı zamanda belirli bir miktarı ölçmek için uygulanmış olur (Guilbaud ve ark., 2005).

7.3.2 FISH Yöntemi

Floresans in situ Hibridizasyon (FISH) tekniği, floresan boya ile işaretlenmiş olan oligonükleotit problemlerini kullanan bir uygulamadır. Bu yöntemde problemler, özellikle canlı hücrelerde fazla miktarda bulunan rRNA'yı bağlamak amacıyla kullanılır. Bu yöntem çok alanlı biyofilm çalışmaları için daha uygun olabilir (Thurnheer ve ark., 2004; Machado ve ark., 2012).

7.4 Fiziksel Yöntemler

7.4.1 Kütle Spektroskopisi (MS, Mass spectrometry)

Bu yöntemde, çalışılacak madde bir elektron ışınıyla işleme tabi tutulur. Böylece tüm moleküller iyonize olarak gaz iyonları meydana gelir. Oluşan iyonlar, kütle spektrometresinde ayrıştırılır ve kütle/yük oranları hesaplanarak tanımlanır. Elde edilen veriler doğrudan kimyasal yapıyla ilişkili olduğundan, her bileşik kendine özgü bir kütle spektrumu sunar. Bu teknik hem nitel hem de nicel analiz olanağı sağlar (Vargha ve ark., 2004; Haffajee ve ark., 2009).

7.4.2 Konfokal Lazer Tarama Mikroskopisi (CLSM)

Konfokal lazer tarama mikroskobu teknolojisi, kalın biyolojik örneklerin X, Y ve Z eksenlerinde satır satır taranmasıyla mikrobiyal biyofilmin görüntüsünü oluşturur. Biyolojik örnekler genellikle özel floresan boyalarla işaretlenir; bu sayede aydınlatılan noktadan yayılan floresan ışık, bir fotodiyot tarafından toplanır, elektrik sinyaline dönüştürülerek bilgisayar ortamında görselleştirilir. Elde edilen görüntü, yüksek kontrastlı ve çözünürlüğü yüksek üç boyutlu bir yapı sunar. Bu yöntem, biyofilm çalışmalarında —özellikle de EPS bileşenlerinin analizi amacıyla— yaygın biçimde kullanılmaktadır (Karygianni ve ark., 2012).

7.4.3 Konfokal-Raman Mikroskopisi (CRM)

Raman spektroskopisi, belirli bir dalga boyundaki elektromanyetik lazer ışınının örnek üzerine gönderilmesiyle gerçekleştirilir. Örneğe çarpan ışının saçılması, maddenin enerji düzeylerindeki değişimleri ortaya koyar. Bu sayede, numunenin kimyasal yapısı ve moleküler özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlanır.

7.4.4 Elektron mikroskobu (EM) teknikleri

Taramalı elektron mikroskobu (SEM), yüksek çözünürlüklü görüntü elde edebilmek amacıyla vakum ortamında oluşturulan ve elektromanyetik lensler aracılığıyla inceltiren bir elektron demeti kullanarak yüzey morfolojisinin detaylı analizine olanak tanımaktadır. Transmisyon elektron mikroskobu (TEM) ise, biyofilm yapılarının ve hücre içi bileşenlerin yüksek hassasiyetle görüntülenmesini mümkün kılmakta; ancak bu yöntem, numunelerin ultra ince kesitler halinde hazırlanmasını zorunlu kılmaktadır (Allan-Wojtas, 2010).

7.4.5.X-Işını Mikroskobu (XM) teknikleri

Numune, monokromatik veya polikromatik özellikteki yumuşak X-ışınına dayalı odaklanmış radyasyonla aydınlatılmaktadır. Bu yöntem, biyolojik örneklerde özel bir hazırlık sürecine gerek kalmaksızın, elektron mikroskobuna (EM) kıyasla daha düşük radyasyonla yüksek çözünürlüklü görüntüleme imkânı sunmakta ve sayısal haritalama (bilişimsel analiz) olanağı sağlamaktadır. Özellikle taramalı transmisyon X-ışını mikroskobu (STXM), yaklaşık 25 nm çözünürlükle bakteri hücrelerinin ve biyofilm yapılarının bileşimini araştırmak amacıyla yaygın biçimde kullanılmaktadır (Lawrence ve ark., 2012).

7.4.6 Tarama probu mikroskopisi (SPM)

Numune, nanometrik prob sayesinde yüzeyin yakın kısımları taranarak bize topografik olarak bir görüntü sunar. Bu tekniklerin içinde en çok atomik kuvvet mikroskobisi (AFM) kullanılır. AFM, nanometre ölçeğine kadar yüksek çözünürlük, inceleyeceğimiz numunenin tahribatsız analiz edilmesi, numune hazırlığının kolay olması gibi avantajlar sağlamış olur. Ayrıca, bakterilerin adezyon özelliklerini, bakteriyi substrattan ayırmak için AFM ucu kullanılarak kantitatif olarak incelenebilmesi sağlanır (Bolshakova, 2001; Beech ve ark., 2002).

7.4.7 Christensen Yöntemi (Kalitatif Tüp Testi)

Tüpte bulunan 5 ml buyyon içerisine, incelenecek bakteriden öze ile 1-2 koloni alınarak inoküle edilir daha sonra 37°C'de 48 saat inkübasyona bırakılır. Bakteri üremesinden sonra tüpteki besiyeri boşaltılır, boşaltılan her tüpe aynı miktarda 0.4'lük Trypan Blue veya Kristal Viyole boyası eklenir, yavaşça karıştırılır ardından boya dökülür. Tüpler kurutma kağıtları üzerinde ters çevrilerek kurutulur. Tüp çevresinde oluşan mavi rengin koyuluk ve kalınlığına durumuna göre slime oluşumu +, ++, +++ pozitif, renk oluşmaması durumunda ise slime negatif değerlendirilir. Bu test değişken ve subjektiftir (Christensen ve ark., 1985).

7.4.8 Kantitatif Mikrodilüsyon Plak Testi

Plastik mikropalak çukurlarına bakteri süspansiyonu konular ve inkübasyona bırakılır. Çukurların içi yıkanır ve daha sonra mikropalaklar ters çevrilerek boşaltılır. Fosfat tampon solüsyonu (PBS) ile yıkanır ve her bir çukura metilen mavisi eklenir. Boya dökülür ve PBS ile yeniden yıkama işlemi yapıldıktan sonra oda ısısında kurutmaya bırakılır. Mikropalaklar mikroelisa ile 490-492 nm dalga boyunda okunur. Beş kuyucuğa sadece steril-buyyon konular ve optik yoğunluk ölçümlerinin ortalaması alınır. Bu

değerin üstünde değere sahip kuyucuklar slime “pozitif” olarak değerlendirilir. Slime oluşumunu kantitatif açıdan inceleyen yöntemdir (Cengiz ve ark., 2006).

8. BİYOFİLM OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Bakteri adezyonu sadece materyalin yüzey yapısıyla ilgili değildir. Yüzey pürüzlülüğüyle de ilgilidir ve yüzey pürüzlülüğü plak birikim miktarı hakkında bilgi vermektedir. Pürüzlü yüzeylerin fazla olması nedeniyle plak oluşumuna daha yatkın olduğu ve cilalanmış yüzeylerin plak oluşumu az olduğu belirtilmiştir. Laboratuvar koşullarında, pürüzlü yüzeydeki bakteri birikiminin cilalanmış yüzeylere göre fazla olduğu gözlemlenmiştir. Yüzey pürüzlülüğünün genç biyofilm adezyonunu etkilediği ve biyofilm olgunlaşma aşamasından sonra yüzey pürüzlülüğünün biyofilm üzerinde etkisinin olmadığı bildirilmiştir (Erdemir ve ark., 2014). Biyofilmler antibiyotikler ve dezenfektanlara karşı dirençlidirler. Biyofilm oluşturan bazı mikroorganizmaların antibiyotik etkisi ile yok olduğu, bazılarının da canlılığını sürdürdüğü gözlemlenmiştir. Biyofilm içerisinde üreyen bakterilerin dezenfektanlara karşı direnç göstermesi, Biyofilm tabakasının dezenfektanlara karşı geçirgenliğinin az olmasına bağlıdır (Güzel Tunçcan ve ark., 2018).

9. BİYOFİLM OLUŞTURAN MİKROORGANİZMALAR

Biyofilmler, mikroorganizmalar için koruyucu bir kalkandır. Stres koşullarına uyum sağlamak, hücreler arası iletişimi gerçekleştirmek, adezyon ve kolonizasyon oluşturmak amacıyla biyofilm yapılarını meydana getirmektedirler. Gıdalarda biyofilm oluşturan bakteriler ise *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas putida*, *P. fluorescens*, *Enterococcus faecium*, *E. faecalis*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Listeria monocytogenes*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp. gibi türlerdir. Özellikle deniz ürünlerinde ve yapraklı sebzelerde risk teşkil eder. Bu bakteriler gıda kalitesi ve insan sağlığını olumsuz şekilde etkileyebilmektedir (Karaderi & Kahraman, 2018). *E. coli*, *P. aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*, *S. aureus*, *Streptococcus pyogenes* ile oluşturulan biyofilm yapılarında deoksiribonükleaz (DNaz) enzimi güçlü yıkımlar oluşturmaktadır. Lizostafin enzimi ile *S. aureus* biyofilmlerinin tamamen yok edildiği gözlemlenmiştir. *S. aureus* ve *S. epidermidis* suşlarına karşı alfa-amilazların aktiviteleri incelenmiş ve *S. aureus*'da biyofilm oluşumu 5 dakika inkübasyon ile %79, 30 dakika inkübasyon ile %89 oranında

azaldığı gözlemlenmiştir. Liyaz enzimin ise biyofilm matriksinin sıvılaşmasına neden olarak biyofilm yapılarının oluşmasını önemli ölçüde azalttığı tespit edilmiştir (Aydemir, 2018). Lizozim enzimi gram pozitif bakterilerde peptidoglikan tabakadaki β -1,4-glukozidik bağları hidrolize etmesiyle hücre zarının yapısına zarar vermektedir (Filik & Kubilay, 2019).

Mantar enfeksiyonları, özellikle bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde ve ağır antibakteriyel bileşikler kullananlarda (yani süper enfeksiyona maruz kalanlarda) giderek artan bir endişe kaynağıdır. Bakteriler gibi *Candida albicans* gibi mantarların da tıbbi implantlarda biyofilm oluşumuna neden olabildiği kabul edilmiştir (Adam ve ark., 2002). Son çalışmalar, mantar biyofilmlerinin gelişimini kontrol eden moleküler mekanizmalara dair bazı bilgiler sağlamıştır.

10. BİYOFİLM OLUŞUMU ENGELLENEBİLİR Mİ?

Yüzeylerde mikrobik kolonileşmeyi engellemek veya biyofilm olgunlaşmasını önlemek için tasarlanan stratejiler, genellikle, biyofilm oluşumu ile ilgili gen ifadelerini düzenlemek için bazı uyarılar kullanır. Bu uyarılar genelde mikrobiyal adezin moleküllerinin ifadelerini bastıran, biyofilm matriks sentezini inhibe eden, QS sinyallerini antagonize eden veya biyofilm içindeki bakterileri öldüren kimyasallar tarafından üretilir.

Önceden oluşmuş biyofilmler ise biyofilm yapısının bozulması ve bakterilerin biyofilm yapısından ayrılması ile mümkün olmaktadır. Biyofilmin parçalanması üç basamakta olur: i) soyulma, ii) erozyon ve iii) dağılma. Soyulma, biyofilm kütlelerinde hızlı bir düşüş olarak, erozyon ise hücrelerin devamlı olarak biyofilmden ayrılması şeklinde tanımlanır. Dağılma ise soyulma ve erozyonun aksine aktif bir süreci gösterir ve bu aşamada biyofilm merkezindeki hücreler hızla çevreye dağılır ve biyofilm içerisinde kavite oluşumuna neden olur.

11. BİYOFİLM MATRİKSİNİ PARÇALAYAN ENZİMLER

Biyofilm oluşumunu önlemek için üç tip biyofilm matriks parçalayıcı enzim kullanılabilir.

11.1. Polisakkarit Degredasyon Enzimleri

Alfa amilaz, *Staphylococcus aureus* izolatları tarafından biyofilm yapımını, biyofilmin çözünmesini teşvik ederek ve bakteri agregasyonunu önleyerek inhibe eder. Dispersiyon B (DspB), *Actinobacillus aktinomycetemcomitans* tarafından üretilen ve *Staphylococcus* spp. ve *Escherichia coli*'nin majör matriks ekzopolisakkaridi olan poli-N-asetilglukozamini (PNAG) hidrolize eden 42-kDa'lık bir hidrolazdır. Triklosan ve DspB kombinasyonunun *S. aureus*, *Staphylococcus epidermidis* ve *E. coli* izolatlarında biyofilm yapımını anlamlı ölçüde azalttığı gösterilmiştir (Darouiche ve ark., 2009). Aljinat liyazın, biyofilm içindeki *P. aeruginosa*'nın gentamisin tarafından öldürülmesini artırdığı bildirilmiştir.

11.2. Nükleaz

Araştırmalar, DNaz I'in biyofilm oluşumunu engellediğini ve çeşitli bakteriyel türlerin ürettiği biyofilmlerin ayrışmasına neden olduğunu göstermektedir. DNaz I ayrıca, yüzey adezini olarak görev yapan hücre yüzeyi ilişkili nükleik asitleri yıkarak ilk tutunmayı da inhibe etmektedir (Kaplan ve ark., 2009).

11.3. Proteaz

Proteazlar, hücre dışı fibröz proteinler, pili, fimbriya gibi yapıları parçalayarak hücre-hücre ve hücre yüzey etkileşimini azaltır ve bu şekilde biyofilm oluşumunu inhibe ederler. *Bacillus* spp. tarafından üretilen bir grup serin proteaz olan *B. subtilisin*'in, bakteriyel hücrelerin yüzeylere tutunmasını önlediği ve tutunmuş olan bakterilerin ayrışmasına neden olduğu gösterilmiştir (Leroy ve ark., 2008). *Staphylococcus simulans* izolatlarında tanımlanan bir metalo-endopeptidaz olan "Lysostaphin (lizostafin)"in *S. aureus* üzerinde litik etkisi tanımlanmış ve lizostafin ile kaplanmış kateterlerde *S. aureus* ile yüzey kolonizasyonunun dört güne kadar engellenebildiği bildirilmiştir (Keren ve ark., 2004).

12. BİYOFİLM OLUŞUMUNUN KONTROLÜ VE ENGELLENMESİ

Biyofilm oluşumunun kontrolü ve engellenmesinde ilk aşama biyofilm oluşmadan gerekli tedbirlerin alınmasıdır. İşletmelerde, belirli aralıklarda işletmeye uygun ve etkili bir temizlik işlemiyle mikroorganizmaların tutunabileceği organik maddeler uzaklaştırılmalı ve bunu etkili bir dezenfeksiyon uygulaması izlemelidir. Gıda işletmelerinin büyük bir kısmında, temizlik sırasında biyofilmin uzaklaştırılması için yüzeye mekanik kuvvet uygulanmaktadır. Mekanik işlemler arasında yer alan otomatik fırça veya yüksek basınçla temizlik yapılması, jel temizleyiciler veya düşük basınçla

yapılan temizlikten daha etkilidir. Son yıllarda biyofilm oluşumunu engelleme yöntemleri arasında elektriksel alanlar, katalize modifiye yüzeyler, ultrason, enzimler, amonyak ve formaldehit, deterjan maddeleri, yüksek basınçlı temizleme sistemleri kullanımı tercih edilmektedir. Ancak her birinin etkinliği uygulanan yüzeye, biyofilm oluşturan bakteri türüne ve uygulama şekillerine göre farklılık gösterebilmektedir (Meyer, 2003).

13. SONUÇ

Biyofilmler, mikroorganizmaların çevresel koşullara karşı direnç geliştirdiği, yüzeylere tutunarak oluşturdukları kompleks yapılar olup hem klinik hem de endüstriyel alanlarda önemli etkiler doğurmaktadır. Bu yapıların oluşumu, mikroorganizmaların hayatta kalma, besin temini, genetik materyal paylaşımı ve savunma mekanizmalarını etkin bir biçimde sürdürmelerini sağlamaktadır. Hücre dışı polimerik maddeler (EPS) ile desteklenen biyofilm yapıları; antibiyotiklere, dezenfektanlara ve bağışıklık sistemine karşı yüksek direnç göstererek enfeksiyonların kronikleşmesine ve tedavi sürecinin zorlaşmasına neden olmaktadır. Biyofilm oluşumunun ardışık basamakları, yüzey tutunması, olgunlaşma ve dispersiyon süreçleri detaylı şekilde incelenmiş; bu yapıları oluşturan başlıca mikroorganizmalar ve biyofilmin yapısal özellikleri ele alınmıştır. Ayrıca quorum sensing mekanizması aracılığıyla gerçekleşen hücreler arası iletişim ve bu sürecin biyofilm gelişimindeki rolü vurgulanmıştır. Biyofilmle mücadelede klasik fiziksel ve kimyasal yöntemlerin yetersiz kaldığı görülmüş, bu nedenle günümüzde doğal antibiyotikler, enzimatik çözücüler, uçucu yağlar ve yeni nesil biyofilm inhibitörleri üzerine odaklanılmıştır. Biyofilmlerin önlenmesi, yapısal bütünlüklerinin bozulması ve hücrelerin dispersiyonu üzerine geliştirilen stratejiler, tedavi ve kontrol süreçlerinin etkinliğini artırmak adına büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak, biyofilm oluşum mekanizmalarının tam olarak anlaşılması; enfeksiyonların kontrol altına alınması, gıda güvenliğinin sağlanması ve endüstriyel kayıpların önlenmesi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu kapsamda yapılacak ileri araştırmalar, biyofilmle ilişkili sorunların çözümüne yönelik yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

KAYNAKLAR

Adam, B., Baillie, G. S., & Douglas, L. J. (2002). Mixed species biofilms of *Candida albicans* and *Staphylococcus epidermidis*. *Journal of medical microbiology*, 51(4),344-349. <https://doi.org/10.1099/0022-1317-51-4-344>

Allan-Wojtas, P., Hildebrand, P. D., Braun, P. G., Smith-King, H. L., Carbyn, S., & Renderos, W. E. (2010). Low temperature and anhydrous electron microscopy techniques to observe the infection process of the bacterial pathogen *Xanthomonas fragariae* on strawberry leaves. *Journal of Microscopy*, 239(3), 249-258. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2818.2010.03373.x>

Aydemir, D. H. (2018). Bakteriyal biyofilmlerin biyolojik önemi ve etkili kontrol stratejileri. *Turkish Journal of Life Sciences*, 3(1), 218-230.

Beech, I. B., Smith, J. R., Steele, A. A., Penegar, I., & Campbell, S. A. (2002). The use of atomic force microscopy for studying interactions of bacterial biofilms with surfaces. *Colloids and surfaces B: Biointerfaces*, 23(2-3), 231-247. [https://doi.org/10.1016/S0927-7765\(01\)00233-8](https://doi.org/10.1016/S0927-7765(01)00233-8)

Bolshakova, A. V., Kiselyova, O. I., Filonov, A. S., Frolova, O. Y., Lyubchenko, Y. L., & Yaminsky, I. V. (2001). Comparative studies of bacteria with an atomic force microscopy operating in different modes. *Ultramicroscopy*, 86(1-2), 121-128. [https://doi.org/10.1016/S0304-3991\(00\)00075-9](https://doi.org/10.1016/S0304-3991(00)00075-9)

Boulos, L., Prevost, M., Barbeau, B., Coallier, J., & Desjardins, R. (1999). LIVE/DEAD® BacLight™: application of a new rapid staining method for direct enumeration of viable and total bacteria in drinking water. *Journal of microbiological Methods*, 37(1), 77-86. [https://doi.org/10.1016/S0167-7012\(99\)00048-2](https://doi.org/10.1016/S0167-7012(99)00048-2)

Bushby, H. V. A., & Marshall, K. C. (1977). Water status of rhizobia in relation to their susceptibility to desiccation and to their protection by montmorillonite. *Microbiology*, 99(1), 19-27. <https://doi.org/10.1099/00221287-99-1-19>

Frazão Câmara, J. V., Araujo, T. T., Mendez, D. A. C., da Silva, N. D. G., de Medeiros, F. F., Santos, L. A., de Souza Carvalho, T., Reis, F. N., Martini, T., Moraes, S. M., Shibao, P. Y. T., Groisman, S., Magalhães, A. C., Henrique-Silva, F., & Buzalaf, M. A. R. (2021). Effect of a sugarcane cystatin on the profile and viability of microcosm biofilm and on dentin demineralization. *Archives of microbiology*, 203(7), 4133–4139. <https://doi.org/10.1007/s00203-021-02403-6>

Characklis, W. G. (1983). Process analysis in microbial systems: biofilms as a case study. *Mathematics in microbiology*, 6, 171-234.

Cengiz, S. A., Us, E., & Cengiz, A. T. (2006). Slime faktörünün klinikteki yeri ve önemi. *Journal of Turgut Ozal Medical Center*, 13(3), 193-197.

Chao, Y., & Zhang, T. (2012). Surface-enhanced Raman scattering (SERS) revealing chemical variation during biofilm formation: from initial attachment to mature biofilm. *Analytical and bioanalytical chemistry*, 404(5), 1465-1475. <https://doi.org/10.1007/s00216-012-6225-y>

Christensen, G. D., Simpson, W. A., Bisno, A. L., & Beachey, E. H. (1982). Adherence of slime-producing strains of *Staphylococcus epidermidis* to smooth surfaces. *Infection and immunity*, 37(1), 318–326. <https://doi.org/10.1128/iai.37.1.318-326.1982>

- Christensen, G. D., Simpson, W. A., Younger, J. J., Baddour, L. M., Barrett, F. F., Melton, D. M., & Beachey, E. H. (1985). Adherence of coagulase-negative staphylococci to plastic tissue culture plates: a quantitative model for the adherence of staphylococci to medical devices. *Journal of clinical microbiology*, 22(6), 996-1006. <https://doi.org/10.1128/jcm.22.6.996-1006.1985>
- Cvitkovitch, D. G., Li, Y. H., & Ellen, R. P. (2003). Quorum sensing and biofilm formation in Streptococcal infections. *The Journal of clinical investigation*, 112(11), 1626–1632. <https://doi.org/10.1172/JCI20430>
- Darouiche, R. O., Mansouri, M. D., Gawande, P. V., & Madhyastha, S. (2009). Antimicrobial and antibiofilm efficacy of triclosan and DispersinB® combination. *Journal of antimicrobial chemotherapy*, 64(1), 88-93. <https://doi.org/10.1093/jac/dkp158>
- Erdemir, U., Sancakli, H. S., Yaman, B. C., Ozel, S., Yucel, T., & Yıldız, E. (2014). Clinical comparison of a flowable composite and fissure sealant: a 24-month split-mouth, randomized, and controlled study. *Journal of dentistry*, 42(2), 149-157. <https://doi.org/10.1016/j.jdent.2013.11.015>
- Filik, F., & Kubilay, A. (2019). Bazı bakteriyel balık patojenlerinde biyofilm oluşumunun farklı in vitro metodlarla tespiti. *Acta Aquatica Turcica*, 15(3), 378-390. <https://doi.org/10.22392/actaquatr.537796>
- Frioni, A., Natalizi, T., Tendini, M., Fraveto, A., Pantanella, F., Berlutti, F., & Valenti, P. (2010). Biotimer Assay for Counting Bacterial Biofilm. *Biophysics and Bioengineering Letters*, 3(2).
- Guilbaud, M., de Coppet, P., Bourion, F., Rachman, C., Prévost, H., & Dousset, X. (2005). Quantitative detection of *Listeria monocytogenes* in biofilms by real-time PCR. *Applied and environmental microbiology*, 71(4), 2190-2194. <https://doi.org/10.1128/AEM.71.4.2190-2194.2005>
- Güzel Tunçcan, Ö., Kalkancı, A., Unal, E. A., Abdulmajed, O., Erdoğan, M., Dizbay, M., & Çağlar, K. (2018). The in vitro effect of antimicrobial photodynamic therapy on *Candida* and *Staphylococcus* biofilms. *Turkish journal of medical sciences*, 48(4), 873–879. <https://doi.org/10.3906/sag-1803-44>
- Jefferson, K. K. (2004). What drives bacteria to produce a biofilm?. *FEMS microbiology letters*, 236(2), 163-173. <https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.2004.tb09643.x>
- Jin, Y., Zhang, T., Samaranayake, Y. H., Fang, H. H. P., Yip, H. K., & Samaranayake, L. P. (2005). The use of new probes and stains for improved assessment of cell viability and extracellular polymeric substances in *Candida albicans* biofilms. *Mycopathologia*, 159(3), 353-360. <https://doi.org/10.1007/s11046-004-6987-7>
- Kaplan, J. B., Rangunath, C., Ramasubbu, N., & Fine, D. H. (2003). Detachment of *Actinobacillus actinomycetemcomitans* biofilm cells by an endogenous beta-

hexosaminidase activity. *Journal of bacteriology*, 185(16), 4693–4698. <https://doi.org/10.1128/JB.185.16.4693-4698.2003>

Kaplan, J. B., Rangunath, C., Velliyagounder, K., Fine, D. H., & Ramasubbu, N. (2004). Enzymatic detachment of *Staphylococcus epidermidis* biofilms. *Antimicrobial agents and chemotherapy*, 48(7), 2633–2636. <https://doi.org/10.1128/AAC.48.7.2633-2636.2004>

Kaplan, N., Moore, I. K., Fondufe-Mittendorf, Y., Gossett, A. J., Tillo, D., Field, Y., LeProust, E. M., Hughes, T. R., Lieb, J. D., Widom, J., & Segal, E. (2009). The DNA-encoded nucleosome organization of a eukaryotic genome. *Nature*, 458(7236), 362–366. <https://doi.org/10.1038/nature07667>

Karaderi, C. C., & Kahraman, H. (2018). *Escherichia coli* ve *Staphylococcus aureus*' un evsel atık kızartma yağ ortamında biyofilm oluşumu, bakteri hücre sayımı ve hücre yoğunluğu. *Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 3(2), 117-121.

Karygianni, L., Follo, M., Hellwig, E., Burghardt, D., Wolkewitz, M., Anderson, A., & Al-Ahmad, A. (2012). Microscope-based imaging platform for large-scale analysis of oral biofilms. *Applied and Environmental Microbiology*, 78(24), 8703-8711. <https://doi.org/10.1128/AEM.02416-12>

Lawrence, J. R., Dynes, J. J., Korber, D. R., Swerhone, G. D., Leppard, G. G., & Hitchcock, A. P. (2012). Monitoring the fate of copper nanoparticles in river biofilms using scanning transmission X-ray microscopy (STXM). *Chemical Geology*, 329, 18-25. <https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2011.07.013>

Leroy, C., Delbarre, C., Ghillebaert, F., Compere, C., & Combes, D. (2008). Effects of commercial enzymes on the adhesion of a marine biofilm-forming bacterium. *Biofouling*, 24(1), 11-22. <https://doi.org/10.1080/08927010701784912>

Machado, I., Lopes, S. P., Sousa, A. M., & Pereira, M. O. (2012). Adaptive response of single and binary *Pseudomonas aeruginosa* and *Escherichia coli* biofilms to benzalkonium chloride. *Journal of basic microbiology*, 52(1), 43-52. <https://doi.org/10.1002/jobm.201100137>

Meyer, B. (2003). Approaches to prevention, removal and killing of biofilms. *International biodeterioration & biodegradation*, 51(4), 249-253. [https://doi.org/10.1016/S0964-8305\(03\)00047-7](https://doi.org/10.1016/S0964-8305(03)00047-7)

Pantanella, F., Berlutti, F., Passariello, C., Sarli, S., Morea, C., & Schippa, S. (2007). Violacein and biofilm production in *Janthinobacterium lividum*. *Journal of applied microbiology*, 102(4), 992-999. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2006.03155.x>

Pantanella, F., Berlutti, F., Passeri, D., Sordi, D., Frioni, A., Natalizi, T., Terranova, M. L., Rossi, M., & Valenti, P. (2011). Quantitative evaluation of bacteria adherent and in biofilm on single-wall carbon nanotube-coated surfaces. *Interdisciplinary perspectives on infectious diseases*, 2011, 291513. <https://doi.org/10.1155/2011/291513>

Pantanella, F., Valenti, P., Natalizi, T., Passeri, D., & Berlutti, F. (2013). Analytical techniques to study microbial biofilm on abiotic surfaces: pros and cons of the main

techniques currently in use. *Annali di Igiene Medicina Preventiva e di Comunità*, 25(1), 31-42. <https://doi.org/10.7416/ai.2013.1904>

Pätzold, R., Keuntje, M., & Anders-von Ahlften, A. (2006). A new approach to non-destructive analysis of biofilms by confocal Raman microscopy. *Analytical and bioanalytical chemistry*, 386(2), 286–292. <https://doi.org/10.1007/s00216-006-0663-3>

Ridgway, H. F., Kelly, A., Justice, C., & Olson, B. H. (1983). Microbial fouling of reverse-osmosis membranes used in advanced wastewater treatment technology: chemical, bacteriological, and ultrastructural analyses. *Applied and Environmental Microbiology*, 45(3), 1066-1084. <https://doi.org/10.1128/aem.45.3.1066-1084.1983>

Oncu, S., & Sakarya, S. (2005). Comparison of different doses of vancomycin and teicoplanin lock solutions in catheters colonized with *Staphylococcus epidermidis*: An in vitro, blinded, antibiotic lock study. *Current therapeutic research*, 66(4), 364-374. <https://doi.org/10.1016/j.curtheres.2005.08.008>

Keren, I., Shah, D., Spoering, A., Kaldalu, N., & Lewis, K. (2004). Specialized persister cells and the mechanism of multidrug tolerance in *Escherichia coli*. *Journal of bacteriology*, 186(24), 8172-8180. <https://doi.org/10.1128/jb.186.24.8172-8180.2004>

Haffajee, A. D., Teles, R. P., Patel, M. R., Song, X., Veiga, N., & Socransky, S. S. (2009). Factors affecting human supragingival biofilm composition. I. Plaque mass. *Journal of periodontal research*, 44(4), 511-519. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0765.2008.01154.x>

Srey, S., Jahid, I. K., & Ha, S. D. (2013). Biofilm formation in food industries: A food safety concern. *Food control*, 31(2), 572-585. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.12.001>

Stoodley, P., Cargo, R., Rupp, C. J., Wilson, S., & Klapper, I. (2002). Biofilm material properties as related to shear-induced deformation and detachment phenomena. *Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology*, 29(6), 361-367. <https://doi.org/10.1038/sj.jim.7000282>

Thurnheer, T., Gmür, R., & Guggenheim, B. (2004). Multiplex FISH analysis of a six-species bacterial biofilm. *Journal of microbiological methods*, 56(1), 37-47. <https://doi.org/10.1016/j.mimet.2003.09.003>

Toner, B., Fakra, S., Villalobos, M., Warwick, T., & Sposito, G. (2005). Spatially resolved characterization of biogenic manganese oxide production within a bacterial biofilm. *Applied and environmental microbiology*, 71(3), 1300-1310. <https://doi.org/10.1128/AEM.71.3.1300-1310.2005>

Tote, K., Berghe, D. V., Maes, L., & Cos, P. (2008). A new colorimetric microtitre model for the detection of *Staphylococcus aureus* biofilms. *Letters in Applied Microbiology*, 46(2), 249-254. <https://doi.org/10.1111/j.1472-765X.2007.02298.x>

Vargha, M., Takáts, Z., & Márialigeti, K. (2005). Degradation of atrazine in a laboratory scale model system with Danube river sediment. *Water Research*, 39(8), 1560-1568. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2004.10.013>

Wolz, C., Goerke, C., Landmann, R., Zimmerli, W., & Fluckiger, U. (2002). Transcription of clumping factor A in attached and unattached *Staphylococcus aureus* in vitro and during device-related infection. *Infection and immunity*, 70(6), 2758-2762. <https://doi.org/10.1128/iai.70.6.2758-2762.2002>